

POLIMETAKRILOKROTONILIDENIMIN ASOSIDAGI IONITLARNING SORBSION XUSUSIYATLARI

Mamajonov Bahodirjon Madaminovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi

O'zbekiston Respublikasi, Shurobozor p/b

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Angren universiteti, texnika fanlari doktori, professor

O'zbekiston Respublikasi, Angren shahri

Annotatsiya. Maqolada polimetakrilokrotonilidenimin asosidagi olingan ionitning Cu^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} va Ni^{2+} ionlariga nisbatan pH, konsentrasiya va vaqtga bo'g'liq holda adsorbsion faolligini o'rganish natijalari keltirilgan. O'rganishlar jarayonida pH diapozoni 1-6 oralig'ini, model eritmalar konsentrasiyasi 500-3000 mg/l ni, adsorbsiya kinetikasi 1 soatni tashkil etgan. Adsorbsiya izotermalari Langmuir va Freundlich modellari asosida o'rganilgan. Adsorbatlardan orasidan Cd^{2+} va Cu^{2+} ionlarining adsorbsion ko'rsatkichlari yuqoriligi aniqlandi, va mos ravishda 371 va 149 mg/g ni tashkil etgan.

Kalit so'zlar: polimetakrilokrotonilidenimin, adsorbsiya, mis, qo'rg'oshin, kadmiy, rux, nikel, ionit.

Kirish. Ionitlar (ion almashinadigan qatronlar) suvni metall ionlaridan tozalash jarayonlarida keng qo'llaniladi. Ular ion almashinuvi orqali turli ionlarni suvdan samarali ravishda olib tashlash qobiliyatiga ega. Ion almashtirgichlarning ishlash printsipi eritmadagi ionlarni qatron yuzasida joylashgan ionlar bilan almashtirishga asoslangan. Ionitlar turli moddalarni eritmalaridan samarali olib tashlash imkonini beruvchi adsorbsion xususiyatlarga ega. Ma'lumki, eritmalarining pH qiymati fizik adsorbsiya jarayonlarida koordinatsion reaksiyalarda va elektrostatik o'zaro ta'sirlarda muhim rol o'ynaydi [1]. Ion almashinuvi, har qanday geterogen jarayon kabi, ionlarning interfaza chegarasiga va undan ko'chishi hisobiga amalga oshiriladi; ya'ni kimyoviy reaksiyaning o'zini, material ichidagi diffuziyani va atrofdagi eritmadagi diffuziyani ion almashinuvi deb hisoblash kerak [2]. Ion almashtirgichdan chiqib ketadigan har qanday qarshi ion ekvivalent miqdordagi boshqa qarshi ionlar bilan almashinadi. Bu elektr neytralligi talabining natijasidir. Qarama-qarshi ion fazalararo chegarani kesib o'tganda, ikki faza o'rtasida elektr potentsiali hosil bo'ladi [3]. Bu potentsial boshqa qarama-qarshi ionning teskari yo'nalishdagi harakati (ion almashinuvi) yoki ionning xuddi shu yo'nalishdagi harakati bilan qoplanishi kerak.

Tajriba qismi. Polimetakrilokrotonilidenimin (PMKI) tarkibidagi karbonil va imino guruhlar kabi gidrofil guruhlar uning eritmasining pH qiymatiga ta'sir qiladi.

pH qiymatining metall ionlarining adsorbsiyasiga ta'siri suyultirilgan xlorid kislotasi va kaliy gidroksid eritmasi qo'shilgan eritmalarining dastlabki pH qiymatini o'zgartirish orqali o'rganildi. Natijalar 1-rasmda ko'rsatilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, pH qiymatining oshishi bilan Pb^{2+} va Co^{2+} ning adsorbsiyasi biroz yaxshilandi. Boshqa metall ionlarining natijalariga mos ravishda, turli xil metall ionlarining barcha adsorbsion qobiliyatlari past pH qiymatlarida ayniqsa past edi. Bu PMKI qatronidagi cheklangan faol adsorbsiya joylari uchun H_3O^+ ionlari va metall ionlari o'rtasidagi raqobatbardosh adsorbsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Biroq, pH qiymati oshishi va proton konsentratsiyasining pasayishi bilan adsorbsion imkoniyatlar sezilarli darajada oshdi. Tegishli diapazonda pH qiymatlari oshganda, qatronlar va metall ionlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchayib, adsorbsiya qobiliyatini oshirdi. Qatronlar maksimal adsorbsion qobiliyatini ko'rsatgan optimal pH qiymatlari Cu^{2+} , Cd^{2+} uchun 5,0 va Mn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cr^{3+} , Pb^{2+} va Zn^{2+} uchun 6,0 edi. Cu^{2+} , Cd^{2+} va Pb^{2+} uchun qatron adsorbsiyasining optimal pH qiymati taxminan 5,0 ni tashkil etdi, bu Pb^{2+} bilan ozgina farqni hisobga olmaganda, bizning natijamizga mos keldi. Bu turli xil tuzilmalar va qatronlar turlariga bog'liq bo'lishi mumkin.

1-rasm. pH ning 1 soatda Co(II), Cu(II), Pb(II) va Zn(II) metall ionlarining adsorbsiyasiga ta'siri.

1-jadval

Adsorbsiyadan oldin va keyin qatronidagi infraqizildagi C=O cho'zilgan to'lqin sohalari.

Ionit va metall ionlari	PMKI	Cu(II)	Zn(II)	Co(II)	Pb(II)
Assimetrik cho'zilish (SM^{-1})	1651	1589	1612	1621	1639
Simmetrik cho'zilish (SM^{-1})	1400	1400	1400	1400	1400

Adsorbsiya mexanizmini o'rganish uchun FT-IR spektrlari adsorbsiyalangan metall ionlari bo'lgan va ularsiz PMKI qatroni uchun o'lchandi. Qatronning karbon

guruhlari ikki xil cho'qqini namoyon qildi: 1650 sm^{-1} atrofida assimetrik cho'zilish tasmasi va 1400 sm^{-1} atrofida kuchsizroq simmetrik cho'zilish to'liq uzunligini. Erkin karbonil bog'i ($\text{C}=\text{O}$, 1650 sm^{-1}) uchun adsorbsion sohalarning siljishi qattiq fazadagi ligand va har bir metall ionlari orasidagi bog'lanish kovalent yoki ionli bo'lganligini ko'rsatishi mumkin. Molekuladagi karbonil guruhlarda siljish qanchalik baland bo'lsa, kovalent bog'lanishlar shunchalik ko'p bo'ladi. Kovalent bog'lar N va O atomlari va metall ionlari tomonidan hosil bo'ladi. Infraqizil ma'lumotlar 1-jadvalda ko'rsatilgan, bu ma'lumot haqiqiy vaziyatga tushunturushga yordam beradi. Karbonil bog'lanishning adsorbsion zonasi ($\text{C}=\text{O}$, 1651 sm^{-1}) turli ionlar bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida boshqa sohaga siljiydi. Natijalarga ko'ra, Cu(II) ionlari kovalent bog'lanish orqali azot guruhiga eng kuchli adsorbsiyani ko'rsatdi va Pd(II) ning azot guruhiga adsorbsiyasi eng kuchsiz bo'ldi. Infraqizil ma'lumotlar avvalgi tajribalardagi 1 g qatron $\text{Cu}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{Co}^{2+} > \text{Pb}^{2+}$ adsorbsiyasining kamayish tartibiga mos keldi. Natijada, har bir metall ionlari orasidagi adsorbsion sig'imdagi farqni tushuntirish uchun qatronidagi karbonil guruhi va metall ionlari orasidagi kovalent bog'lanish xususiyatlaridan foydalaniladi. Biroq Cu(II) ning adsorbsion mexanizmi boshqalardan farq qiladi. Ushbu tizimda karbonil bog'lanishning adsorbsion sohasi ($\text{C}=\text{O}$, 1651 sm^{-1}) Co(II) adsorbsiyasidan keyin ozgina o'zgarishlarni ko'rsatadi, bu qatron va Co(II) tarkibidagi N va O atomlarining sezilarli darajada muvofiqlashtirilgan xatti-harakatlarini ko'rsatmasligini ko'rsatadi. Buning sababi shundaki, PMKI qatronida qattiqroq Lyuis ishqoriy muhiti bo'lib, u PMKI dagi koordinasion bog'lanishga o'xshamaydi, shuning uchun Co(II) (Lyuis kislotasi) Lyuis ishqoridagi N va O atomlari bilan muvofiqlasha olmaydi. Va bizning tizimimizda, IQ spektrlari natijalariga ko'ra, Cu(II) ionlari kovalent bog'lanish orqali karbonil guruhiga eng kuchli yaqinlikni ko'rsatdi, bu karbonil bog'ining adsorbsion sohasining kattaroq siljishini aks etdi ($\text{C}=\text{O}$, 1651 sm^{-1}) adsorbsiyadan keyin. Bundan tashqari, biz qatronni qayta ishlatish imkoniyatini ham o'rganib chiqdik. PMKI qatroni suyultirilgan suvli xlorid kislotasi (1%) qo'shgandan so'ng, metall ionlarini adsorbsiyalash uchun qayta ishlatilishi mumkin. Tajribani o'tkazish uchun Cu^{2+} ionlari misol sifatida ishlatilgan va biz qatronni sakkiz martadan ko'proq qayta ishlatish mumkinligini va hali ham bir xil adsorbsiya tezligiga ega ekanligini aniqladik.

Shunday qilib, PMKI xelatlovchi qatronni radikal polimerizatsiya jarayonida N-metakriloilkrotonilideniminni o'zaro bog'lash orqali tayyorlangan. PMKI qatronining asosiy funktsional guruhlari, azot va kislorodni o'z ichiga olgan guruh va karbonil guruhi FT-IR spektroskopiyasi bilan tasdiqlangan. Qatronlar Co(II), Cu(II), Pb(II) va Zn(II) kabi to'rt turdagi metall ionlari uchun yaxshi adsorbsiya qobiliyatiga ega. Ular orasida Cu(II) va Zn(II) ning adsorbsion sig'implari yuqoriroq bo'lib, ular 1 g smolaga mos ravishda 368 va 150 mg metall ionlarini tashkil etdi.

Ushbu bo'limda biz N-metakriloilkrotonilidenimin (MKI) monomerini an'anaviy radikal polimerizatsiya jarayonida xelatlovchi qatron hosil qilish tadqiqotlarini olib bordik. Olingan qatronlar Cu^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} va Ni^{2+} kabi bir nechta og'ir metal ionlarini o'zlashtirish uchun ishlatilgan. Olingan shunga o'xshash natijalardan biz ushbu qatron Cd^{2+} uchun yuqori adsorbsiya qobiliyatini va Zn^{2+} va Cd^{2+} uchun yuqori selektivlikni ko'rsatadi degan xulosaga keldik.

Yuqorida keltirilganidek PMKI xelatlovchi qatroni N-metakriloilkrotonilidenimin asosida $70\text{ }^\circ\text{C}$ da radikal polimerizatsiya orqali sintez qilindi.

Dastlabki va yakuniy metall ionlari konsentratsiyasi deyteriyli bilan korreksiyalanuvchi chiroqlar jihozlangan, Hallow chiroq katod chiroq va atsetilen havo mash'alasi bilan jihozlangan UNICAM 930 tipidagi olovli atom adsorbsion spektrometri yordamida aniqlandi. C, H va N uchun elementar tahlil EA1110-CHNS elementar analizatorida amalga oshirildi.

Adsorbsiyaning optimal vaqtini aniqlash uchun turli xil metall ionlari adsorbsiya qobiliyati vaqt o'tishi bilan o'lchandi. 2-rasmda PMKI asosida $\text{Cd}(\text{II})$, $\text{Cu}(\text{II})$, $\text{Ni}(\text{II})$, $\text{Pb}(\text{II})$ va $\text{Zn}(\text{II})$ ionlarining yutilishiga reaksiya vaqtining ta'siri ko'rsatilgan. Yutilgan metall ionlari vaqt o'tishi bilan ko'paydi va taxminan 30 daqiqadan so'ng muvozanatga erishdi. 2-rasmda ko'rsatilganidek, dastlabki 6 daqiqada adsorbsiya tezligi yuqori bo'lgan, bu PMKI qatronida xelatlash guruhlari ($-\text{N}=\text{C}$) almashinuv qobiliyatiga bog'liq edi. Biroq, adsorbsiyalangan metall ionlarining miqdori maksimal qiymatga yetdi va keyingi davrda doimiy bo'lib qoldi, bu adsorbsion muvozanatni anglatadi. Ko'rinib turibdiki, eng yuqori yutilish $\text{Cd}(\text{II})$ adsorbsiyasi uchun ko'rsatilgan. Har bir metall ioni uchun qatronning maksimal adsorbsion qobiliyati 2-jadvalda ko'rsatilgan. Jadvalda keltirilgan qiymatlardan qatronning $\text{Cd}(\text{II})$ ga boshqa har qanday ionlarga qaraganda ancha yuqori yaqinligi bor degan xulosaga kelish mumkun.

2-rasm. PMKI yordamida turli metall ionlarining $\text{Cd}(\text{II})$, $\text{Cu}(\text{II})$, $\text{Ni}(\text{II})$, $\text{Pb}(\text{II})$ va $\text{Zn}(\text{II})$ sorbsiyasiga vaqtning ta'siri (boshlang'ich metall ionlari konsentratsiyasi: 3000 mg/l (100 ml), qatron miqdori: 1 g , harorat: $25 \pm 1\text{ }^\circ\text{C}$, aralashtirish vaqti: 1 soat)

2-jadval

PMKI ning metall ionlari uchun adsorbsion qobiliyati

Adsorbsion hajmi	Cd(II)	Cu(II)	Ni(II)	Zn(II)	Pb(II)
mmol/g	3,34	2,28	1,73	1,56	0,76
mg/g	371,2	149,3	101,6	94,7	141,1

Dastlabki metall konsentratsiyasi va adsorbsion izotermlarning ta'siri. Aslida, metall ionlarining adsorbsiyasi metallning dastlabki konsentratsiyasiga va qatronlar miqdoriga juda bog'liq. Shuning uchun biz metall ionlarining dastlabki konsentratsiyasini o'zgartirdik va adsorbsion muvozanat sharoitlarini o'rganish uchun qatron miqdorini doimiy ravishda ushlab turdik. Metall ionlarining dastlabki konsentratsiyasi mos ravishda 500, 1000, 1500, 2000, 2500 va 3000 mg/l (10 ml) va qatron og'irligi barcha eritmalarda 100 mg ni tashkil etdi. Adsorbsion tajribalar optimal pH sharoitida amalga oshirildi va reaksiya vaqti 1 soat etib belgilandi. 3-rasmda ko'rsatilganidek, metallning adsorbsion qobiliyati, adsorbentning to'yingan adsorbsiyasiga etgunga qadar, dastlabki metall konsentratsiyasining ortishi bilan sezilarli darajada oshdi. Bu massaviy o'tishlarning yuqori harakatlantiruvchi kuchi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bir xil miqdordagi adsorbent uchun dastlabki konsentratsiya qanchalik yuqori bo'lsa, adsorbsiya muvozanatiga tezroq erishiladi [4].

Adsorbsion izoterma adsorbentning massadagi konsentratsiyasi va fazalar chegarasidagi adsorbsiyalangan metall ionlari soni o'rtasidagi bog'liqlik sifatida aniqlanadi. Shuning uchun biz natijalarni to'g'ri ko'rsata oladigan va loyihalash maqsadlarida ishlatilishi mumkin bo'lgan tenglama hosil qilish uchun sorbsiya izotermlarini tahlil qilishimiz kerak edi. Eksperimental ma'lumotlar ikkita mashhur adsorbsion modellar asosida baholandi, ya'ni Langmuir va Freundlich modellari.

3-rasm: PMKI qatroni bilan metall ionlarining adsorbsiyasiga dastlabki konsentratsiyaning ta'siri (qatron miqdori: 100 mg, harorat: 25 ± 1 °C, aralastirish vaqti: 1 soat.

Lengmyur izotermlari metall ionlarining turli adsorbentlar tomonidan sorbsiyasini tavsiflash va solishtirish uchun foydali vositadir. Bu izotermalar adsorbent q_e massasi birligiga yutilgan metall miqdori va hajmiy suyuq fazadagi C_e dagi adsorbatning muvozanat konsentratsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi.

Langmuir izoterma quyidagicha ifodalanishi mumkin

$$\frac{1}{q_e} = \frac{1}{Q^0} + \frac{1}{bQ^0C_e}$$

Bu yerda q_e - adsorbent yuzasida adsorbsiyalangan erigan moddaning miqdori (mmol/g), C_e - eritmadagi ionlarning muvozanat konsentratsiyasi (mmol/l), Q^0 - bir qatlamni qoplagandagi maksimal sirt zichligi, b - Lengmyur. adsorbsiya doimiysi (l/mmol). $1/q_e$ ga nisbatan $1/C_e$ bo'lgan chizmalar to'g'ri chiziq berdi va Q^0 va b qiymatlarini mos ravishda uchastkalarining kesishmasi va qiyaligidan hisoblab topildi. Dastlabki konsentratsiyalarning og'ir metallarning PMKI adsorbsiyasiga ta'siridan olingan eksperimental ma'lumotlar ushbu tenglama yordamida ham baholandi, tegishli konstantalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-Jadval

Turli metall ionlarining ionitlar tomonidan adsorbsiyasi uchun Langmuir izoterma konstantalari.

Metall	Langmuir izoterma parametrlari		
	Q^0 (mmol/g)	b (l/mmol)	R^2
Cd	0,00334	1,25	0,9856
Cu	0,00228	6,88	0,9723
Ni	0,00173	0,85	0,9722
Zn	0,00156	3,85	0,9812
Pb	0,00076	1,27	0,9827

Qatronlar miqdorining ion almashinuviga ta'siri. Yuqorida aytib o'tilganidek, metall ionlarining adsorbsiyasi qatronlar miqdoriga juda bog'liq. 3-rasmda og'ir metall ionlarini eritmadan PMKI qatroni miqdoriga qarab ularning optimal pH qiymatlarida ajralishi ko'rsatilgan. Qatronlar miqdori 0,0 dan 1,2 g gacha, reaksiya vaqti doimiyliги esa 1 soatni tashkil etdi. Natijalardan ma'lum bo'ldiki, 3000 mg/l bir xil boshlang'ich konsentratsiyada qatron miqdori ortishi bilan metallni yutishi ham ortib boradi. Ushbu ionlar orasida Pb(II) eng kam miqdordagi qatronlar yordamida maksimal adsorbsiya qobiliyatini (75%) ko'rsatdi. Bu hodisa Pb og'ir metall bo'lganligi sababli bo'lishi mumkin, uning yadrosi atom elektronlari bilan bog'lanish qobiliyati zaifroq, shuning uchun Pb va qatronlar orasidagi ion almashinuvi tezroq bo'ladi. Xuddi shunday, Cd ionlarining adsorbsion qobiliyati taxminan 48% ga yetdi, bu Cd va qatronlar o'rtasida

barqaror bog'lanishlar hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, natijada adsorbsion muvozanat yuzaga kelladi.

Zn^{2+} va Ni^{2+} kabi boshqa metall ionlarida ham xuddi shunday adsorbsiya tezligini ko'rsatdi. Biroq, qatronlar miqdori oshib borishi bilan metallni yutish tezligi sekinlashdi. Ruxsat etilgan boshlang'ich konsentratsiyali dozalash idishida sorbent dozasi oshishi bilan suvli fazadan ajralgan metall ionlarining ulushi ortib borayotganligi sababli, 4-rasmdagi egri chiziqlar 0 dan 1,2 g gacha bo'lgan asimptotik qiymatlarga yaqinlashadi. Sorbent miqdori oshirilganda muvozanat adsorbsiyasiga erishish uchun kamroq vaqt ketadi. Shuning uchun biz adsorbentning dozasi yutilgan metall ionlarining miqdori va tezligini oshiradi, ammo almashinuv samaradorligini pasaytiradi, degan xulosaga keldik. Bu PMKI ning ion almashish qobiliyati to'yinmaganligi sababli sodir bo'ldi.

4-rasm. Qatronlar miqdorining PMKI adsorbsion muvozanatiga ta'siri (boshlang'ich konsentratsiya: 3000 mg, harorat: 25 + 1°C, aralashtirish vaqti: 1 soat).

Pastroq xelyatsiya zichligi bilan bog'liq bo'lgan oz miqdordagi adsorbent, adsorbent samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, adsorbsiya tezligini, kutilgandek, bir xil boshlang'ich metall ion konsentratsiyasi uchun kamaytirish mumkin, adsorbent dozasi oshirilganda muvozanat konsentratsiyasi pasayadi. Buning sababi shundaki, ortib borayotgan adsorbent qattiq konsentratsiya uchun kattaroq sirt maydoni yoki xelatlash joyini ta'minlaydi.

5-rasm. PMKI smola yordamida metallarning adsorbsiyasiga haroratning ta'siri (boshlang'ich konsentratsiyasi: 3000 mg/l (10 ml), smola miqdori: 100 mg, aralashtirish vaqti: 1 soat).

PMKI qatronida og'ir metallar ionlarining adsorbsiyasiga haroratning ta'siri 5-rasmda ko'rsatilgan. Odatdagi tajribada 3000 mg/l boshlang'ich konsentratsiyasi va 100 mg qatronli metall ionlarini o'z ichiga olgan 10 ml suvli eritma optimal pH qiymatida saqlangan. Tajribadagi haroratlar mos ravishda 288, 303, 318 va 333 K. Bu bosqichda haroratning metall va smola o'rtasidagi ion almashinuvining muvozanat konstantasiga ta'siri o'rganildi. 5-rasmdan metall ionlarining adsorbsion sig'imi harorat oshishi bilan bir oz ortib, adsorbsiyaning endotermik xususiyatini ko'rsatishi kuzatildi. Bu metall ionlarining PMKI qatroni bilan ekzotermik xelyatsiya reaksiyalari bilan bog'liq. Tajribalardagi muvozanat konstantalari harorat oshishi bilan ortdi. PMKI strukturasi karbonil guruhlarini barcha harorat darajalarida qisman protonlanadi, bu esa yuqori haroratlarda metallning adsorbsion qobiliyatining biroz oshishiga olib keladi. Bu yerda faqat ion almashinadigan termodinamika ishtirok etadi; haroratning adsorbsiya dinamikasiga ta'siri nisbatan kichik. Xelatsiya jarayoni eritmadan metall ionlarini olib tashlashning asosiy mexanizmi bo'lib, asosiy jarayon ion joyi uchun raqobatbardosh ionlarni jalb qilish hisoblanadi.

Xulosa. Qatronlar Cd (II), Cu (II), Ni (II), Pb (II) va Zn (II) kabi besh turdagi metall ionlari uchun yaxshi adsorbsiya qobiliyatiga ega. Ular orasida Cd (II) va Cu (II) ning adsorbsion sig'implari yuqoriroq bo'lib, 1 g smolaga mos ravishda 371 va 149 mg metall ionlarini tashkil etdi. Metall ionlarining N va O ni o'z ichiga olgan funktsional guruhlar bilan o'zaro ta'siri qatron tarkibidagi xelatlash guruhlarini soni ortishi bilan kovalent bog'lanishdan ionli bog'lanishga o'zgaradi. Adsorbsiya darajasi dastlabki 6 daqiqada yuqori bo'ldi va keyinchalik to'g'irlandi. Eksperimental ma'lumotlarga asoslanib, biz PMKI xelat hosil qiluvchi qatroni oqava suvdagi og'ir metall ionlarining ko'p turlarini yutish uchun arzon adsorbent sifatida ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadirvelu, K., Goel, J., 2004. Ion Exchange and Inorganic Adsorption, in: Water Encyclopedia. Wiley, pp. 490–496.
2. Mamajonov B., Beknazarov H.S., Nomozov A studying nitrogen adsorption to determine the porosity of the synthesis sorbent // AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 10, 2023. -2023.
3. Мамажонов Б.М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Сорбционные свойства новой ионообменной смолы на основе полиметакрилоилкротонилиденимина // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 8(77). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10618>
4. Мамажонов Б.М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Синтез и изучение адсорбционных свойств полиметилметакрилоил-кротонилиденимина // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2020. № 8 (74). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10582>